

WP5 – INTERMEDIARI

BEST PRACTICES PER GLI INTERMEDIARI

Sommario

1. <i>LE BEST PRACTICES SUGGERITE</i>	3
---	---

Il presente Report costituisce il quinto deliverable (D.5.5) del Work Package 5 (Intermediari), e si prefigge di indicare agli intermediari coinvolti dalla disciplina degli artt. 102-*sexies* ss. l.a. (che nei precedenti report abbiamo abbreviato come OCSSPs) alcune *best practices* da seguire nella moderazione dei contenuti *online*, al fine di garantire il rispetto del diritto d'autore e delle regole introdotte con l'art. 17 dir. CDSM. Tali *best practices* sono il risultato dell'analisi condotta nel Report sulla valutazione d'impatto e hanno l'obiettivo di assicurare la trasparenza dei processi di moderazione dei contenuti, il rispetto dei principi del "giusto processo" e la libertà d'espressione degli utenti. Saranno riportate per punti nel paragrafo seguente.

1. LE BEST PRACTICES SUGGERITE

- **Trasparenza della negoziazione con i titolari dei diritti ("trasparenza *ex ante*").** La trasparenza dovrebbe operare anche *ex ante*, nella fase che precede la conclusione dell'accordo, consentendo ai titolari dei diritti una valutazione informata delle modalità di utilizzo dei contenuti e dei criteri di remunerazione. Di conseguenza, gli OCSSPs dovrebbero impegnarsi a rispondere senza indugio alle richieste delle controparti contrattuali e a illustrare loro in modo trasparente i criteri in base ai quali intendono identificare, utilizzare e remunerare i contenuti protetti.
- **Trasparenza delle condizioni contrattuali di licenza *vis-à-vis* i titolari dei diritti ("trasparenza *ex post*").** Si ravvisa la necessità di una maggiore trasparenza, quantomeno in termini strutturali e aggregati, delle condizioni contrattuali di licenza applicate dagli OCSSPs nei confronti dei titolari dei diritti d'autore. Sebbene tali accordi siano normalmente coperti da riservatezza, un livello minimo di *disclosure* sulle categorie di diritti licenziati, sui criteri generali di remunerazione e sulle modalità di rendicontazione da parte delle piattaforme appare funzionale a garantire l'equità complessiva del sistema. Tale trasparenza assume particolare rilievo anche alla luce della disciplina europea sulla remunerazione adeguata e proporzionata degli autori (artt. 18 ss. dir. CDSM). La necessità di garantire agli autori un'equa remunerazione comporta, infatti, il rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui all'art. 19 dir. CDSM. Tuttavia, secondo alcuni¹, gli artt. 18 e 19 dir. CDSM non si applicano ai casi

¹ Rosati, *Assessment of the Belgian additional remuneration rights for authors and performers (Articles 54 and 62 of the Law of 19 June 2022) in light of EU law*, in *EIPR*, 2024, 46(3), 142, 146. L'autrice osserva che l'art. 17 dir. CDSM è una misura di armonizzazione piena; non così, invece, l'art. 18. Per questo, le regole degli artt. 18 ss. della direttiva non sono automaticamente applicabili nel contesto dell'art. 17.

di *licensing ex art. 17 CDSM*, quando a concludere accordi con le piattaforme non sono direttamente gli autori o gli artisti/interpreti, ma i loro aventi causa (in senso lato, l'industria culturale). Una soluzione potrebbe essere quella di distinguere le ipotesi in cui la licenza sia conferita direttamente dagli autori, anche tramite i loro organismi rappresentativi, da quelle in cui essa provenga da aventi causa "industriali". In ogni caso, una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali contribuisce a rendere verificabile il rispetto dei principi di equità e proporzionalità nel corso del tempo.

- **Trasparenza sui sistemi di moderazione dei contenuti impiegati e sull'uso dell'intelligenza artificiale.** Gli OCSSPs dovrebbero fornire informazioni chiare e comprensibili anche da parte di un pubblico non esperto sui sistemi di moderazione dei contenuti adottati, specificando se e in quale misura venga impiegata l'intelligenza artificiale, quali siano le fasi del processo automatizzate e quali sottoposte a verifica umana (come abbiamo visto nel Report sulla valutazione d'impatto, questi profili non sono sempre chiari per tutte le piattaforme analizzate). Una buona prassi consiste poi nel rendere pubblici sulla pagina web di ciascun *provider* o nelle informative contrattuali destinate agli utenti i dati sui margini di errore (almeno in forma aggregata) dei sistemi utilizzati, distinguendo tra falsi positivi e falsi negativi, nonché tra contenuti rimossi automaticamente e contenuti oggetto di valutazione umana. Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla spiegazione di come vengano individuati e trattati i contenuti "dubbi", ossia quelli non manifestamente lesivi, sia tramite sistemi automatizzati sia dai verificatori umani.
- **Distinzione chiara tra *upload filtering* e *notice-and-takedown* nella prassi di moderazione dei contenuti e nelle condizioni contrattuali adottate verso gli utenti.** Un elemento essenziale consiste nel distinguere in modo chiaro tra contenuti soggetti ad *upload filtering* – in quanto parte di repertori previamente indicati dai titolari dei diritti – e contenuti non soggetti a filtraggio preventivo, ma oggetto eventualmente di *notice-and-takedown*. I due processi, infatti, seguono regole in parte differenti e gli utenti devono esserne chiaramente informati (come abbiamo visto nel Report sulla valutazione d'impatto, non tutte le piattaforme lo fanno). Tale distinzione dovrebbe riflettersi non solo nelle prassi interne di moderazione dei contenuti, ma anche nelle informazioni fornite agli utenti e nel funzionamento concreto delle interfacce. In entrambi i casi, dovrebbe essere affermato il principio generale che i contenuti caricati dagli utenti rimangono disponibili *online* fino all'esito del contraddittorio con l'utente, salvo che risultino manifestamente lesivi del diritto d'autore.

- **Affermazione del principio di *stay-up* per tutti i contenuti non manifestamente lesivi.** Gli OCSSPs dovrebbero lasciare disponibili *online* i contenuti “dubbi” (come abbiamo chiamato i contenuti non manifestamente lesivi), sia in sede di *upload filtering* sia in sede di *notice-and-takedown*, quantomeno fino all’esito della verifica umana o del contraddittorio con l’utente. La rimozione automatica dovrebbe essere limitata solo alle ipotesi di manifesta illiceità.
- **Rispetto effettivo del requisito della verifica umana delle segnalazioni.** Tutte le piattaforme dovrebbero assicurare che la verifica umana delle segnalazioni non costituisca una mera formalità, ma un passaggio sostanziale e obbligato del processo decisionale, come previsto dal legislatore italiano. Tale verifica dovrebbe essere affidata a soggetti adeguatamente formati, dotati di competenze giuridiche e tecniche sufficienti a valutare anche il contesto e il significato dell’uso, in particolare con riferimento alle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore.
- **Adozione di prassi di rimozione “programmata”.** L’esperienza di alcune piattaforme, come la prassi di rimozione programmata adottata da YouTube, effettiva non prima di 7 giorni (v. Report di mappatura), può costituire un modello degno di implementazione anche da parte di altri OCSSPs. La possibilità di differire l’efficacia della rimozione consente infatti all’*uploader* di reagire tempestivamente, modificando o rimuovendo il contenuto o presentando reclamo, evitando rimozioni automatiche in assenza di contraddittorio e salvaguardando la libertà di espressione. Pur non essendo prevista dalla legge, tale soluzione appare coerente con i principi di proporzionalità e di giusto processo.
- **Attuazione piena delle Linee guida AGCOM sul meccanismo di reclamo interno.** Gli OCSSPs dovrebbero recepire integralmente le Linee guida AGCOM sul meccanismo di reclamo interno, non solo nelle loro prassi operative ma anche nelle proprie condizioni contrattuali verso gli utenti. In particolare, dovrebbero sempre essere previsti chiaramente i requisiti di ricevibilità del reclamo, l’assenza di termini decadenziali, l’uso della lingua italiana, tempistiche caratterizzate da una certa celerità, la legittimità degli usi corrispondenti alle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, l’informativa motivata all’utente a seguito di rimozione e l’indicazione dell’identità dei titolari dei diritti segnalanti. La decisione sul reclamo dovrebbe sempre essere adottata da soggetti qualificati e adeguatamente motivata, in modo da riflettere i principi del giusto processo.

- **Rafforzamento del ruolo dell'intervento umano.** In relazione all'importanza dell'intervento umano in sede di moderazione dei contenuti, sono auspicabili l'adozione di test casuali di accuratezza delle decisioni, l'introduzione di programmi di formazione obbligatoria e di condizioni di lavoro adeguate per i revisori umani e la previsione di obblighi di trasparenza sui criteri di valutazione delle loro competenze e sulle condizioni in cui operano.
- **Maggiore visibilità dei rimedi stragiudiziali e giudiziali disponibili per gli utenti.** Le condizioni contrattuali delle piattaforme analizzate non fanno espressamente riferimento alla possibilità di ricorrere in via stragiudiziale all'AGCOM contro la decisione sul reclamo. In generale, dall'analisi condotta non emerge in modo chiaro se tutti gli OCSSPs rispettino l'obbligo di informare sistematicamente gli utenti della possibilità di adire l'autorità competente in sede stragiudiziale e giudiziale a seguito dell'esito del reclamo interno. Queste piattaforme dovrebbero invece sempre informare gli utenti dei rimedi a loro disposizione.
- **Eliminazione dei riferimenti a modelli extraeuropei di moderazione dei contenuti e di enforcement.** Sarebbe buona prassi che gli OCSSPs operanti nel mercato italiano strutturassero le loro condizioni contrattuali in modo coerente con il quadro normativo europeo e nazionale, evitando sovrapposizioni o richiami (ad es. al DMCA statunitense, v. Report di mappatura) che possano generare incertezza giuridica o indebolire la posizione degli utenti.
- **Applicazione sostanziale delle “salvaguardie” individuate dalla Corte di giustizia nel caso *Repubblica di Polonia*.** Le piattaforme dovrebbero conformare le proprie prassi non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, al “sistema di salvaguardie” individuato dalla Corte di giustizia come condizione di compatibilità dell'art. 17 dir. CDSM con la libertà di espressione nel caso *Repubblica di Polonia*². Ciò implica, in particolare, che l'obbligo di cooperazione con i titolari dei diritti sia conformato al principio di proporzionalità; che siano adottate misure idonee a prevenire la rimozione di contenuti leciti, nell'osservanza delle eccezioni e limitazioni indicate dalla legge e obbligatorie in tutti i Paesi membri; che gli utenti siano informati, nei termini e condizioni d'uso degli OCSSPs, della possibilità di utilizzare le opere conformemente alle eccezioni e limitazioni; che sia escluso qualsiasi obbligo generale di monitoraggio; che siano presenti varie garanzie procedurali, come meccanismi effettivi e

² Corte giust. UE, 26 aprile 2022, in causa C-401/19, *Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolta Digitale*, par. 86 ss.

rapidi di reclamo e ricorso; e che le piattaforme, con tutte le altre parti interessate, partecipino e cooperino in modo trasparente in processi di elaborazione di *best practices* utili a garantire un equo bilanciamento dei diritti coinvolti.

- **Riduzione dell'asimmetria informativa tramite riassunti chiari delle condizioni contrattuali per gli utenti.** Tutti gli OCSSPs (e non solo, ai sensi dell'art. 14(5) DSA, le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi) dovrebbero sempre fornire agli utenti un riassunto chiaro, sintetico e facilmente accessibile delle proprie condizioni contrattuali, redatto in linguaggio comprensibile anche a utenti non esperti. Ciò contribuirebbe a rendere effettive le garanzie previste dalla legge e di cui abbiamo diffusamente parlato e a rafforzare la legittimità complessiva del sistema.